

**PSIXOLOGLARNING FAOLIYATIDA MATEMATIKA FANINI
BILISHNING AHAMIYATINI YUQORILIGINI XISOBGA OLGAN
HOLDA SOHA MUTAXASISLARINING MATEMATIK BILIM,
KO'NIKMA VA MALAKALARINI OSHIRISH CHORA TADBIRLARI**

MALIKAXON SAYFULLAYEVA

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI, PSIXOLOGIYA: AMALIY
PSIXOLOGIYA YO'NALISHI, 1-BOSQICH TALABASI

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kunda har qanday sohada psixologlarning o'рни va roli ortib borayotganligini xisobga olgan holda soha mutaxasislarining faoliyatida matematika fanining nechog'lik ahamiyatga ega ekanligini, tadqiqot jarayonlarida matematik amallardan foydalanishda ularning bilimlarini oshirish chora tadbirlari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek maqolada soha vakillaridagi matematik qobilyatni yuzaga chiqarish uchun kerak bo'ladigan qimmatli ma'lumotlar berilib o'tiladi. Matematik amallarni bajarishga talanti bo'lmagan soha mutaxasislarida, psixologik testlarni tahlil qilishda matematik qobilyatning muhimligini xisobga olgan holda matematik amallarga, xisob kitobga nisbatan aqliy tafakkurni yanada rivojlantirish haqida ma'lumotlar beriladi.

Annotation: In this article, taking into account the growing role and role of psychologists in any field today, the importance of mathematics in the work of

specialists in the field, measures to increase their knowledge in the use of mathematical operations in research processes are discussed. Also, the article provides valuable information needed to reveal the mathematical ability of representatives of the field. Information is given on the further development of mental thinking in relation to mathematical operations and calculation books, taking into account the importance of mathematical ability in the analysis of psychological tests for specialists who do not have the talent to perform mathematical operations.

Аннотация: В данной статье с учетом растущей роли и роли психологов в любой области сегодня обсуждаются значение математики в работе специалистов данной области, меры по повышению их знаний при использовании математических операций в исследовательских процессах. Также в статье представлена ценная информация, необходимая для выявления математических способностей представителей области. Даны сведения о дальнейшем развитии мыслительного мышления применительно к математическим операциям и расчетной книжке с учетом значения математических способностей при анализе психологических тестов для специалистов данной области, не имеющих таланта к выполнению математических операций.

Kalit so'zlar: Matematik amallar, tadqiqot, metod, metodologiya, temperament, psixika, IT, matematik amallar, so'rovnoma, faoliyat, hissiyot, emotsiya, xarakter, individuallik, kasr, tenglama, kvadrat, jadval, anketa.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublikamizdagi uzluksiz ta'lim tizimi strategiyasi, taraqqiyoti, xalqimizning boy ma'naviy merosi va umuminsoniy qadriyatlari, madaniyat, iqtisod, fan - texnika va texnologiyalarda erishilgan yutuqlari negizida barcha davlat tuzilmalari va jamiyat tashkilotlari oldiga oliy pedagogik maktablar shuningdek, psixologiya fanlarining ham pedagogik kadrlar tayyorlash tizimi va ta'lim islohatlarini hayotga tadbiiq etishni jonlantiruvchi asosiy vazifalarini belgilab bergan. Aynan mazkur masalalarni keng doirada tadbiiq qilish zamon talablariga javob bera oladigan, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashdan iboratdir. Albatta, buning uchun insonlar psixologiyasini bilish, ularda kechadigan psixologik o'zgarishlarni anglagan holda yondashishni talab qilmoqda. Bu jarayonda o'z navbatida psixologik bilimlarga bo'lgan ehtiyojni ortib borishini ko'rishimiz mumkin. Chunki insonlar haqidagi bilimlarni qo'lga kiritish uchun avvalo psixologik bilimlardan xabardor bo'lishi lozim. Inson psixologiyasini bilish asosida shaxsni shakllantirishga, uning ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratish mamlakatimiz taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu jarayonda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" o'ziga xos uzluksiz ta'limning o'zbek modeli sifatida keng imkoniyatlar yaratmoqda. Respublika 1-Prezidenti I.A.Karimov tomonidan asos solingan mazkur modelning diqqat markazida eng avvalo shaxsni shakllantirish va uni barcha ta'lim islohotlarning sub'ekt sifatidagi faoliyati yotadi. Zero, mazkur dasturning hayotga tadbiiq etilishining natijasi - bu

har jihatdan intellektual salohiyatga, ishlab chiqarish malakasiga va ijtimoiy-siyosiy bilimlarga ega bo'lgan shaxsdir. Bu ulkan vazifani yechish inson omili bilan bog'liq bo'lib, bunda psixologiya fanlarining alohida o'rni, salohiyati hamda ma'suliyati yaqqol sezilib turadi. Ayniqsa respublika mustaqillikka erishgandan so'ng psixologiya fanlariga e'tiborning kuchayishi bu boradagi ishlarni rivojlanishiga turtki bo'ldi. Inson mavjud ekan, u o'z hayotiy tajribasiga asoslanib, u yoki bu holda idrok etish, olamni anglash, narsa va hodisalarni ajratish kabi xususiyatlarga ega ekanligi haqida o'ziga o'zi hisob beradi. Biz kun davomida qushlarning sho'x navosini, musiqa asboblarining xonishini, inson nutqini, uchib o'tayotgan samolyot shovqinini eshitamiz, atrofimizni o'rab turgan narsa, daraxt, hayvonlar, mashinalarni ko'ramiz. Ularning rangi va hajmini ajrata olamiz. Mazkur jarayonlar insondagi aks ettirish xususiyati bilan chambarchas bog'liq. Psixologiya fanining predmetini tahlil qilishda asosiy e'tiborni quyidagilarga qaratish lozim bo'ladi. Jumladan, shaxs haqida fikr yurituvchi fanlar sirasiga psixologiya va pedagogika fanlarini kiritish mumkin. Shunga ko'ra pedagogika shaxsni ta'lim-tarbiya jarayonida kamol topishini tadqiq qilsa, psixologiya shaxsda kechadigan ruhiy jarayonlarni o'rganadi. Shundan aytishimiz mumkinki, psixologiya fanining predmetini - shaxsning psixikasi va uning psixologik xususiyatlari tashkil qiladi.

Psixologiya so'zining lug'aviy ma'nosi grekcha psyuxe - jon, ruh, logos - fan, ta'limot degan ma'noni anglatadi. Psixologiya fan sifatida psixik faktlar, ularning qonuniyatlari va mexanizmlarini o'rganadi. Psixologiya asosan psixikani keng doirada tadqiq qiladi. Shunga ko'ra psixikaning yuzaga keltiruvchi asosiy psixik faoliyatlari ko'rsatilgan.

Aynan psixik faoliyatlar quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi:

- Bilish faoliyatlari: diqqat, nutq, faoliyat;
- Bilish jarayonlari: sezgi, idrok, xotira, xayol, tafakkur;
- Shaxsning, hissiy, irodaviy sohasi: - hissiyot, iroda;
- Shaxsning individual psixologik xususiyatlari: temperament, xarakter, qobiliyat.

Psixik faoliyatlarni, holatlarni aniqlashda bugungi kunda turli xil metodlardan samarali foydalanib kelinmoqda. Shulardan eng ko'p qo'llaniladigan metodlardan biri test metodidir. Shuningdek, anketa va kuzatish metodi ham juda ko'p qo'llaniladigan metodlardan hisoblanadi. Bu metodlarni shaxslarni individual o'rganish uchun ham, katta, kichik guruhlarini o'rganish uchun ham qo'llash mumkin. Test metodi odatda ko'pchilikdan ma'lumot olish uchun qulay bo'lishi mumkin, biroq to'liq ma'lumot olib bo'lmaydi.

Umuman olganda soha mutaxasislari tomonidan metodikalarni guruhlarda o'tkazish natijasida turli xil psixik holatlarni aniqlash, ularning yechimlarini topish uchun insonlarga to'g'ri yo'nalish ko'rsatish mumkin. Bunda psixologlarga test natijalarini chiqarishda ularga matematik bilim va ko'nikmalar ham kerak bo'ladi. Misol uchun "Tavakkalchilik" testi, "O'smirlarning xarakter aksentuatsiyasini aniqlash" testi, "Asab tizimi xususiyatlarini aniqlash" ga qaratilgan test va boshqa testlarda matematik qobiliyat muhim hisoblanadi. Negaki javoblarni xisoblab natijalarni chiqarish to'g'ri bo'lishi kerak. Bunda bo'lish, ko'paytirish, qo'shish, ayirish amallarining qoidalarini bilish ham juda muhimdir. Shu bilan

birga manfiy va musbat sonlar o'rtasidagi amallarni ham bilish muhim xisoblanadi. Qachon matematik amallarning javoblari manfiy, qachon musbat javoblar chiqishini bilish kerak bo'ladi. Misol uchun, agar matematik amallarni yaxshi bilmaydigan inson bo'lsa kichik sondan katta sonni ayirib bo'lmaydi deyishi mumkin.

Vaholanki, bunday amallar to'g'ri va bu holatda natija manfiy bo'ladi. Mutaxassislar psixologik testlarning natijalarini xisoblash jarayonida bunday amallarga ko'p duch kelishi mumkin va natijalarni to'g'ri xisoblab chiqarib, to'g'ri tashxis qo'yishi uchun ham matematik amallardan yaxshigina xabardor bo'lishi lozim. Shu o'rinda omma psixologiyasini o'rganishda to'g'ri va aniq natijalarni olish uchun ham, statistikani aniqlash uchun ham matematik amallardan foydalaniladi. Demak, psixologlar foizlarda xisoblashni ham bilishi kerak bo'ladi. Qolaversa, ulushlarni hisoblash uchun kasrlarni ham bilishi juda muhimdir. Aytish mumkinki juda ko'p testlarning tahlillarini chiqarishda ham ko'p vaqt ketmasligi uchun qisqa hisoblash amallarini, formulalarini ham bilish yaxshi natijani beradi. Faqat natijalarning aniq bo'lishi uchun soha mutaxassislaridan matematik qobiliyatlarini oshirishlari va doimiy o'z ustilarida ishlashlari talab etiladi. So'ngi yillarda IT sohasi, raqamli iqtisodiyot rivojlanib borishi natijasida har bir sohaga matematika fani kirib borayotgani hech birimizga sir emas va bu fan har qanday sohaning ajralmas bir bo'lagiga aylanib bormoqda. Uni bilish endilikda har qaysi sohada davr talabi. Aynan psixologiyada matematikaning o'rni va roli haqida gapirishdan maqsad avvalo, hozir bu soha deyarli hayotimizning har bir jabhasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu kasb vakillari bir insonning hayotini yo'lga

qo'yishiga yordam berishi orqali vaqti kelsa biron guruh yoki butun jamiyatning hayotini izga tushira olishi yoki izdan chiqara olishi mumkin. Demak xalqning, jamiyatdagi insonlarning kelajakda qanday qilib o'z yo'llarini topib keta olishlari ham qaysidir ma'noda psixologlarning o'z vazifalariga qay darajada yondashishlariga bog'liq bo'ladi. Bunda albatta psixologlarning kasbiy mahoratlari katta rol o'ynaydi. Kasbiy mahoratni esa doimo bilim olish va tinimsiz mehnat bilan oshirib borish kerak. Mantiqiy va matematik amallarga bo'lgan qobilyatni ham shakllantirib borish bu sohaning talablaridan biri deb o'ylayman. Zero, bugungi kunda insonlarda o'tkazilgan psixologik tadqiqotlardan to'g'ri va aniq natijalar olish uchun to'g'ri va aniq bilimlar kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T.: "Ma'naviyat", 2008-yil
- Nishanova Z. T. "Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari"
T. : 2005-yil
- G'oziyev E. G'. "Umumiy psixologiya". T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010-yil
- Jumayev M. E. "Matematika o'qitish metodikasidan praktikum" Toshkent.: O'qituvchi, 2004-yil
- Karimov I. A. "Yuksak malakali mutaxassislar – taraqqiyot omili" – Toshkent.: O'zbekiston, 1995-yil
- Davletshin M. G. «Umumiy psixologiya» T-2000y.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Nemov R. S. «Psixologiya» T. 1.M. 1998y.

Gamezo A. «Atlas po psixologii» Moskva 2001y.